

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4680131>
УДК 1174

Богорад П.Л., Гусева Н.Ю.

Богорад Полина Львовна, учитель-дефектолог Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, ФГБОУ ВО МГППУ, РФ, 127427 г. Москва, ул. Кашенкин Луг, 7, E-mail: polina.bogorad@gmail.com.
Гусева Надежда Юрьевна, кандидат психологических наук, руководитель регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с РАС, ГБУДО НО «ЦППМСП», РФ, 603041 г. Нижний Новгород, Красных партизан 8А литер Б, E-mail: gn-nglu@yandex.ru.

Особенности организации интегрированного урока для детей с расстройствами аутистического спектра в ресурсном классе

Аннотация. В статье рассмотрены возможности организации интегрированного урока для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Рассматриваются возможности объединения на одном уроке не только компетенций по нескольким предметным областям, но и возможность применения метапредметных навыков и универсальных учебных действий в разных направлениях, что в свою очередь способствует обобщению и генерализации. Представлен краткий конспект урока для обучающихся второго класса, включающий в себя учебные материалы нескольких предметных областей, объединенных одной темой. Рассмотрены организационные и содержательные особенности, а также преимущества подобного формата урока. В подведении итогов делается вывод о целесообразности и эффективности организации интегрированного урока для обучающихся данной категории.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, интегрированный урок, адаптация материала, метапредметные компетенции, универсальные учебные действия, фронтальная работа.

Bogorad P. L., Guseva N. Y.

Bogorad Polina Lvovna, teacher-defectologist of the Federal Resource Center for the Organization of Comprehensive support for Children with Autism Spectrum Disorders, FGBOU V MGPPU, Russia, 127427 Moscow, Kashenkin Lug str., 7, E-mail: polina.bogorad@gmail.com.

Guseva Nadezhda Yurievna, Candidate of Psychological Sciences, Head of the regional resource center for the organization of support for children with ASD, GBUDO NO "TSPPMSP", Russian Federation, 603041 Nizhny Novgorod, Krasnykh partizan 8A letter B, E-mail: gn-nglu@yandex.ru.

Features of organizing an integrated lesson for children with autism spectrum disorders in a resource class

Abstract. The article discusses the possibilities of organizing an integrated lesson for students with autism spectrum disorders. The possibilities of combining in a single lesson not only knowledge in several subject areas, but also the integration of the development of metasubject competencies and universal learning actions into the regular activity are considered. A brief summary of the lesson is presented, which includes training materials from several subject areas united by one topic. The organizational and content features, as well as the advantages of such a lesson format, are considered. In summing up the results, a conclusion is made about the expediency and effectiveness of organizing an integrated lesson.

Key words: autism spectrum disorders, integrated lesson, material adaptation, metasubject competencies, universal learning actions, group work.

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) представляют собой особую категорию обучающихся, которая требует особого мастерства и нестандартного подхода от педагогов. Основную трудность в планировании и преподавании учебного материала для детей данной категории представляет асинхронность их развития. Восприятие мира, в том числе учебного материала с детьми с РАС отлично не только от типично развивающихся детей, но и от какой-либо из известных нозологий нарушений, когда нарушается определенная, известная нам функция и подбор учебного материала осуществляется с учетом дефицитности данной функции. Из-за асинхронного нарушения развития, дети с РАС могут, например, запомнить малейшие детали объекта, но даже не воспринять его целостный образ. Или, напротив, прочитав однажды сложный текст запомнить его наизусть, но не суметь получить из него конкретные знания и применить их впоследствии в соответствующем контексте. Особенности восприятия провоцируют особенное развитие и других когнитивных функций: памяти, внимания, воображения, речи и мышления. Из-за этого складывающаяся картина мира у обучающихся с РАС часто недостаточно подробная и целостная. Представления о мире могут быть фрагментарными и стереотипными, понимание происходящего своеобразное или конкретное, однозначное. Кроме того, подобная неоднородность восприятия у каждого ребенка с РАС отличается широким разнообразием, а следовательно, требует индивидуализированного подхода в подборе методов и средств обучения.

Задача по формированию целостных знаний и представлений о мире у детей с РАС предъявляет особые требования к адаптации учебного материала: он должен быть не только освоен, но и успешно интегрирован в общую систему знаний, что обеспечивает его усиление, облегчение

освоения других предметов и дальнейшую генерализацию во внеучебной среде.

Одним из наиболее эффективных средств объединения предметных, а также метапредметных задач является интегрированный урок.

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в себе изучение одновременно несколько учебных при изучении одного понятия, темы или явления; то есть, есть тема, на которую «нанизываются» все задачи по другим предметам. Как уже говорилось ранее, для обучающихся с РАС крайне важны не только предметные знания, но и метапредметные компетенции, поэтому в интеграции следует предусмотреть также содержание коррекционных курсов.

Таким образом, интегрированный урок может включать в себя одновременно несколько видов интеграций:

– Интеграция предметных знаний – предполагает объединение учебного материала разных предметных областей, который переключается в тематическом или компетенционном смысле в единое информационное поле. В данном контексте – это особый вид урока, на котором обозначенная тема, вопрос, проблема рассматриваются средствами двух или нескольких дисциплин, осуществляется синтез и систематизация знаний, умений, что обеспечивает формирование у обучающихся целостной картины мира, способствует освоению ими соответствующих компетенций. При этом может быть выделена ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и определены вспомогательные дисциплины, способствующие углублению расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.

– Интеграция предметных и метапредметных компетенций – предполагает максимальное внедрение задач по формированию метапредметных компетенций в работу по различным предметными областями. Следует отметить, что для достиже-

ния максимальной адаптации и социализации каждого ребенка с РАС современное образование становится все более личностно-ориентированным. Поскольку основным дефицитом ребенка с РАС является нарушение социального взаимодействия и коммуникации, результатом образования для него должно стать не просто получение знаний, но и также приобретение важных жизненных компетенций в образовательном процессе. В данном контексте происходит слияние также психологических и педагогических целей обучения и воспитания. Совершенно очевидно, что в образовательном процессе, организованном для ребенка с РАС, предметные, метапредметные и личностные результаты обучения не могут быть отделены друг от друга, а должны представлять собой еще более интегрированную и в тоже время гибкую систему, направленную на компенсацию его индивидуальных дефицитов и развития сильных сторон.

Одновременная интеграция вышеперечисленных задач возможна при условии переработки и адаптации содержания учебного материала, а также изменения структуры учебного дня таким образом, чтобы основу учебного составлял единый урок, объединенный едиными задачами и однородным тематическим материалом.

В качестве примера интегрированного урока в данной статье будет представлен пример учебного дня обучающихся второго ресурсного класса, в основе которого лежит интегрированный урок.

Для формирования структуры и содержания урока был проведен анализ тематического планирования по основным предметным областям второго класса, а также индивидуальные и групповые задачи детей данного класса. Было определено, что на сегодняшний день в образовательном процессе данного класса наблюдается определенная асинхрония: дети преимущественно обучаются по средством индивидуальной работы с тьютором, при этом очень мало вовлечены во фронтальную работу класса. Данная ситуация препятствует

развитию необходимых метапредметных компетенций, связанных с формированием самостоятельности в учебном процессе (определение цели, планирование, контроль, самооценка и т.д.), необходимых для последующей инклюзии в общеобразовательное пространство. Также нельзя не отметить возможный вред для детей в случае отсутствия необходимого вмешательства в сложившуюся тенденцию, например, формирование выученной беспомощности и устойчивого стереотипа освоения знаний исключительно в индивидуальном формате.

Анализ календарно-тематического планирования данного учебного этапа позволил выявить общую тему – осень, которую можно использовать для формирования учебного материала всех предметов в одном тематическом пространстве. Смысловая интеграция учебного материала в рамках одного учебного дня для или небольшого периода также важна из-за описанного выше дефицита в формировании целостной картины мира. Длительное и систематичное изучение учебного материала в едином тематическом контексте обеспечивает необходимое погружение в тему и освоение ее на максимально глубоком уровне.

В связи с вышеизложенным, была поставлена основная метапредметная задача интегрированного урока: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. Также определены средства ее достижения: тренировка хорового ответа и ответа по цепочке на протяжении урока.

Была разработана следующая структура учебного дня: дети начинают день с круга, потом идет единый фронтальный урок с небольшими перерывами, затем все дети идут в общеобразовательные классы на инклюзивные уроки и потом снова возвращаются в ресурсную зону для внеурочной работы.

В ходе фронтального урока особое внимание уделяется формированию навыков группового взаимодействия обучаю-

щихся, через тренировку ответа по цепочке и хорового ответа. Для тьюторов на этот период была определена задача ухода от непосредственной индивидуальной трансляции знаний ученикам и увеличение качественного взаимодействия с учителем и одноклассниками.

Конспект интегрированного урока на тему «Осень».

Окружающий мир. На интерактивной доске продемонстрировать презентацию по теме: «Осенняя прогулка в ...» (в лесу, по городу, у реки). Дети комментируют то, что видят на доске, по цепочке перечисляют основные признаки осени, изображенные на фото.

Математика. Для эффективного включения в урок учитель спрашивает детей: «Что можно обнаружить в лесу осенью? Дети отвечают по цепочке: листочки, желуди, грибы, лужи и т.п. Когда ответы детей иссякли, учитель просит ответить хором на тот же вопрос с опорой на слайды презентации.

Для урока необходимо заготовить листочки с разных деревьев: 10 штук кленовых, 10 березовых, 10, липовых, 10 дубовых, 10 рябиновых и др. Составляем с детьми примеры: 10 кленовых + 4 дубовых = 14 листьев.

Изобразительная деятельность: На этом же материале можно повторить какие формы бывают у листьев, какого цвета бывают осенью березовые листья, какого цвета дубовые и т.п. Затем, предложить детям с помощью трафарета нарисовать листочки и раскрасить их в соответствующие цвета (кленовый лист в оранжевый цвет, дубовый – в коричневый). Можно рассказать детям, что эти цвета могут получиться с помощью сложения разных цветов, поэкспериментировать с красками и записать или зарисовать в тетради полученные равенства:

Коричневый = зеленый + красный
или

Коричневый = желтый + синий + красный

Оранжевый = красный + желтый

Данная работа с красками позволяет закрепить у детей представление, что сумма состоит из двух или более частей.

Окружающий мир: Далее снова возвращаемся к презентации, где изображены лесные пейзажи осенью. Учитель рассказывает детям о жизни лесных животных в лесу, об изменениях, которые происходят с ними осенью. Дети отвечают на вопросы, заданные учителем по цепочке: кто про какого животного знает. Когда все желающие высказались, дети хором отвечают на вопросы учителя в форме загадок, например: «Кто осенью меняет шубку с серой на белую?».

Русский язык: Тема – ударение. Учитель спрашивает: «Кого можно встретить в лесу? Например, белку». Дети все вместе зовут протяжно «Ау, Бееелка!» Дети хором зовут животных, делая акцент на ударении: «бееелка», «вооолк», «лисааа», «медвееедь», «сороооока». В это время на слайдах презентации появляются эти животные. Одновременно с этим учитель записывает эти слова на доске и дети по очереди выходят и ставят ударение над словами.

Математика: Тема – десятки. Возможно объединить предыдущее задание с изучением темы «десятки», передоложив детям закрывать глаза и ждать когда животное появится, хором считая десятками от 100 до 10.

Для счетного материала по математике на данном уроке стоит использовать природные материалы, связанные с осенью: каштаны, желуди и т.д. Для быстрого счета десятки лучше собрать в мешочки или пакетики, а единицы рассыпать и таким образом считать: два десятка желудей и 2 каштана – это 22 штуки.

Литературное чтение. Прочитать детям стихотворение, например, про осенний листопад. Подготовить презентации по стихотворению, дети смотрят и слушают.

Следует отметить, что работа со стихотворением не должна ограничиваться одним днем. В ходе первого урока можно провести разбор, подобрав иллюстрации для презентации, попробовать, чтобы дети

сами по цепочке читали по одной строке стихотворения, затем, хором заканчивали предложения. В качестве домашней работы можно задать выразительное чтение. На следующем уроке можно разобрать сложные слова из этого стихотворения, чтобы исключить механическое заучивание без понимания. На третьем уроке можно поработать с рифмами: искать их в тексте и подчеркивать. Затем составить мнемотаблицу и на дом задать выучить наизусть. При рассказе стихотворения можно использовать прием «ответ по цепочке», чтобы каждый ребенок рассказал по четверостишью, но заранее не знал какие именно ему достанется. Также можно поработать с просодикой и эмоциональным компонентом, когда первый кто начинает рассказывать стихотворение задает темп, громкость или эмоциональный фон, который другие ученики должны повторить, рассказывая следующие строки.

Окружающий мир. Тема – явления природы: ветер и листопад. В соответствии с темой урока и необходимостью обеспечивать переключение внимания и отдых для детей ходе интегрированного урока, уместно предложить детям динамическую паузу по заданной тематике.

«Ветер дует нам в лицо, закачалось в деревцо, ветер тише-тише-тише, деревцо все выше-выше-выше!». Выполнить в виде движений дерева, встать, поднять руки, в руки детям можно дать листочки, «деревья качаются от ветра». «Какое это какое явление природы? Правильно, ветер!» Повторили хором вместе с детьми: «Ветер!» «Следом после ветра какое явление природы мы можем наблюдать?» «Листопад! Листики упали на пол».

Дыхательное упражнение про осень. Положили на стол листья, подули на них сначала слабенько, потом сильнее, потом «ураган» и листья улетели от такого сильного ветра.

Русский язык: Педагог пишет на доске «листопад», затем «ветер» дети повто-

ряют два явления природы для закрепления хором: «ветер» и «листопад», затем кто-то из детей выходит к доске и ставит ударение над словом «ветер», другой ребенок – над словом «листопад». Остальные дети проделывают это в тетради. По возможности продолжить работу по закреплению темы «ударения» на любых словах, связанных с осенью, аналогично с тем, как определяли ударение у названий животных – протягивание ударного слога.

В завершении урока особенно важна рефлексия детей, которую они выразят по цепочке. Поскольку подобный урок охватывает большой объем информации и компетенций детей, каждый сможет сказать что-то, что более всего ему запомнилось, или что он усвоил на уроке, что создаст ситуацию успеха для каждого ребенка.

Интегрированный урок – является одним из современных методов преподавания учебного материала. В ходе его планирования и реализации были выявлены его особые ресурсы для детей с РАС:

во-первых, компактность, модульная организация учебного материала, возможность быстрого переключения с одного модуля на другой, не выводя ребенка из единого тематического пространства;

во-вторых, логическая взаимообусловленность материала интегрируемых предметов, возможность формирования целостной картины мира у детей;

в-третьих, возможность интегрировать работу по формированию универсальных учебных действий и метапредметных компетенций в урочную деятельность, что делает ее более систематичной и последовательной;

в-четвертых, интегрированный урок способствует переносу учащимися способов действий с одних объектов на другие, то есть генерализации предметных и метапредметных навыков – одного из самых важных компонентов в обучении детей с РАС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахарева Л.Н. Интеграция учебных занятий в начальной школе на краеведческой основе // Начальная школа.–2007.–№8.–С. 48–51.
2. Богорад П.Л., Загуменная О.В., Хаустов А.В. Адаптация учебных материалов для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.:ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ. – 2017. – 80 с.
3. Егорова Л.С. Межпредметная интеграция в начальной школе в контексте требований ФГОС // Символ науки.–2016.–№3.–С. 61–62.
4. Сухаревская Е.Ю.Технология интегрированного урока: Практическое пособие для учителей начальной школы, студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / Е.Ю.Сухаревская.– Ростов на Дону: Учитель, 2003.–128 с.
5. Чернова Е.А.Интегрированные уроки как средство повышения развивающего потенциала учебного процесса в начальной школе // Актуальные проблемы современного образования.–2014.–№1(16).–С. 77–82

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bahareva L.N. Integracija uchebnyh zanjatij v nachal'noj shkole na kraevedcheskoj osnove // Nachal'naja shkola.–2007.–№8.–S. 48–51.
2. Bogorad P.L., Zagumennaja O.V., Haustov A.V. Adaptacija uchebnyh materialov dlja obuchajushhihsja s rasstrojstvami autisticheskogo spektra. Metodicheskoe posobie / Pod obshh. red. A.V. Haustova. M.:FRC FGBOU VO MGPPU. – 2017. – 80 s.
3. Egorova L.S. Mezhpredmetnaja integracija v nachal'noj shkole v kontekste trebovanij FGOS // Simvol nauki.–2016.–№3.–S. 61–62.
4. Suharevskaja E.Ju.Tehnologija integrirovannogo uroka: Prakticheskoe posobie dlja uchitelej nachal'noj shkoly, studentov ped. ucheb. zavedenij, slushatelej IPK / E.Ju.Suharevskaja.–Rostov na Donu: Uchitel', 2003.–128 s.
5. Chernova E.A.Integrirovannye uroki kak sredstvo povyshenija razvivajushhego potenciala uchebnogo processa v nachal'noj shkole // Aktual'nye problemy sovremennogo obrazovanija.–2014.–№1(16).–S. 77–82

Поступила в редакцию 18.03.2021.
Принята к публикации 21.03.2021.

Для цитирования:

Богорад П.Л., Гусева Н.Ю. Особенности организации интегрированного урока для детей с расстройствами аутистического спектра в ресурсном классе // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 55-60. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Guseva.pdf>